

МЕХАНИЗМ ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА

Дониёр Абдукадыров

к.ю.н., самостоятельный соискатель кафедры
«Конституционное право» Ташкентского
государственного юридического университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8256208>

Аннотация: Настоящая статья позволяет обратить внимание на внутреннюю сторону организации деятельности парламента, «увидеть» скрытые при обозрении законодательного процесса стороны обеспечения его функционирования. Дается определение аппарату парламента, описываются наиболее общие организационные формы внутренних подразделений, с помощью которых осуществляется организационно-информационное и материально-техническое обеспечение деятельности парламентариев. Вкратце приводится развитие данного института в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: аппарат парламента; сотрудникам аппарата; структурные подразделения; личные помощники; Аппарат Президиума Верховного Совета Узбекской ССР; Олий Мажлис Республики Узбекистан; Законодательная палата; Сенат.

Большинство исследований, касающиеся парламента, в основном, ограничивались лишь описанием таких его организационно-структурных моментов, как количество палат (однопалатный, бикамеральный (двухпалатный), комитеты (комиссии), депутатские объединения (фракции и депутатские группы), а также описанием порядка взаимодействия палат парламента между собой, с исполнительной властью и главой государства, по форме которого, можно судить о воздействии парламента на систему государственного управления и общественные отношения, в целом. Существенное значение для характеристики парламента имеют вопросы структуры и организации, включающие в себя такие элементы, как количественный состав, комиссии (комитеты), руководящий орган и административно-вспомогательные службы (аппарат).

Однако, в парламенте также имеются процессы, происходящие «за его кулисами», выражающиеся в материально-техническом и информационном обеспечении деятельности парламента являются организационно-информационной и материально-технической стороной деятельности, осуществляемой в парламенте, возлагаемой не на законодателей (депутаты, сенаторы), а на так называемый **вспомогательный аппарат (секретариат)**, действующий, как правило, вне зависимости от срока полномочий того или иного созыва состава членов парламента и обладающий, в большинстве парламентов, статусом самостоятельного юридического лица, осуществляющего администрирование перечисленных выше процессов.

Ведь, парламентарии, осуществляющие свои функции по представлению интересов своих избирателей путем реализации своих предвыборных обещаний, программ партий, к которым они принадлежат, в законотворческом процессе и осуществлении контрольных функций в отношении исполнительной власти, не могут обходиться без процедур, включающих технические задачи, такие, как сбор и анализ необходимой информации, подготовка проектов документов, начиная с их формирования в форме текстов, заканчивая их распечаткой, размножением и распространением по количеству участников для обсуждения в депутатских объединениях (фракции, группы), на заседаниях (комиссии, комитета, пленарном заседании).

Осуществление деятельности парламентариев зависит также от внешних условий, в которых эта работа подлежит реализации, включая помещение, средства связи, рабочий компьютер, канцелярские принадлежности и т.п.

Все вышеперечисленное и составляет деятельность вспомогательного аппарата любого парламента.

В условиях двухпалатного парламента в каждой палате нередко функционируют отдельные службы вспомогательного аппарата. Непосредственный руководитель этих служб называется генеральным секретарем, директором, клерком парламента и т.п. Под его руководством находятся различные подразделения,

осуществляющие материально-техническое обеспечение деятельности парламента, информационные и аналитические подразделения и некоторые другие.

Соответствующие службы предлагают материалы не только для внутрипарламентского использования, но и удовлетворяют определенные публичные потребности. В большинстве стран в рамках административно-вспомогательных служб парламента готовятся различные официальные публикации, в том числе стенограммы парламентских дебатов¹.

Таким образом, совокупное и налаженное взаимодействие между структурами парламента, членами которых могут быть исключительно парламентарии (Бюро, Президиум, депутатские объединения (фракции, группы), комитеты (комиссии), а также вспомогательного аппарата, в составе которого могут работать лица, не обладающие статусом парламентария (депутата, сенатора), и обеспечивает всю жизнеспособную и эффективную деятельность всего парламента (его палаты).

Большинство парламентских библиотек мира располагают штатом немногим более 20 человек. Профессиональный штат исследовательских служб колеблется от одного человека (Фиджи, Габон, Маврикий, Уганда) до 847 человек (на 772 депутата) в Японии и более 4 тыс. человек – в США. В целом же исследовательские службы парламента развиваются быстрыми темпами. В США, например, Исследовательская служба конгресса в 1945 г. насчитывала всего 45 человек, к 1955 г. это число увеличилось до 130 человек, а в настоящее время превысила 4 тыс. человек.

Немаловажное значение в работе аппарата отводится специализации, например, в США часть персонала Конгресса просто специализирована на поддержании контактов с исполнительной властью; эти люди ежедневно встречаются с людьми из администрации Президента и отдельных ведомств. Через этот канал в большой мере происходит согласование позиций законодателей и исполнительной власти.

¹ См.: Сравнительное конституционное право. В.Н.Шаповал. Киев. 2007. С. 287

Разумеется, контакты вспомогательного аппарата служат лишь для подготовки контактов на политическом уровне – между законодателями и руководителями исполнительных органов. Подготовка таких контактов, осуществленная вспомогательным аппаратом, способствует их успеху, который выражается в принятии парламентом (его палатой) соответствующей резолюции (закона). Аппараты обеих ветвей власти выступают как бы невидимой соединительной тканью для разделенных ветвей власти. Такое взаимодействие позволяет согласовывать позиции на более ранних стадиях подготовки законодательных решений и на более низких уровнях, где конфликты менее ощутимы и легче разрешаются.

Еще одно направление деятельности аппарата парламента – контакты с так называемыми группами интересов: профсоюзами, организациями фермеров, предпринимателей, экологов и др. Эти контакты осуществляются как через лоббистов, так и непосредственно.

Важное значение имеют контакты со средствами массовой информации: организация интервью, пресс-конференций и брифингов парламентариев, прежде всего руководителей комитетов (комиссий), палат, лидеров фракций, обеспечение трансляции заседаний и слушаний и др. Этим занимаются пресс-службы, а также специальные помощники парламентариев.

В зарубежных парламентах существует институт личных помощников парламентариев, накапливающих, под руководством своих парламентариев, информацию о фактах злоупотреблений, допущенных исполнительной властью, проводят ее оценку.

Большое место в деятельности той части аппарата, которая обслуживает непосредственно парламентариев, занимает работа с избирателями. Многие парламентарии имеют свои офисы в избирательных округах, расположенных вне столицы, причем порой несколько таких офисов, куда может обратиться любой избиратель. Особенно развита эта система в США. Член Конгресса имеет помощников не только по контролю за исполнением законодательства и приему избирателей, но и также несколько

помощников, которые работают с неблагополучными семьями и заботятся об оказании помощи нуждающимся.

Личные помощники и секретари замыкаются на своего парламентария и работают автономно. Он сам определяет их задачи и функции.

Благодаря постоянному выполнению подготовительной работы, специализации помощники зачастую лучше осведомлены в вопросах парламентской процедуры, юридических и иных проблемах, чем парламентарии, которых они обслуживают.

В целом, институт помощников позволяет парламентариям профессионально выполнять свои задачи.

Кроме помощников парламентариям помогают также один-два технических секретаря.

Обзор истории становления парламентского аппарата в Узбекистане также показывает, что в высшем представительном органе периода до обретения независимости также существовал Аппарат Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, действовавший согласно Положению об аппарате Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, утвержденному Постановлением Президиума Верховного Совета Узбекской ССР от 31 июля 1986 года.

Непосредственное руководство работой Аппарата Президиума Верховного Совета осуществлялось Председателем Президиума Верховного Совета, его заместителем и Секретарем Президиума. Однако, на практике действительное руководство осуществлялось Секретарем Президиума, тогда как Председатель Президиума Верховного Совета и его заместитель осуществляли опосредованное через Секретаря Президиума Верховного Совета руководство деятельностью Аппарата.

В начальный период после обретения национальной независимости, в Узбекистане, в соответствии со ст. 25 Конституционного Закона «Об Олий Мажлисе Республики Узбекистан», предусматривалось создание Секретариата Олий Мажлиса для обеспечения деятельности Олий Мажлиса Республики Узбекистан, структура, штаты и порядок работы которого, утверждались Председателем Олий Мажлиса, при этом трудовые

отношения работников Секретариата не зависели от срока полномочий Олий Мажлиса.

Постановлением Кенгаша Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 18 апреля 2000 года №53 – II утвержден нормативно-правовой акт, непосредственно регламентирующий деятельность Секретариата Олий Мажлиса, являвшегося, по сути, аппаратом первого парламента независимого Узбекистана, а именно: Положение о Секретариате Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Далее, в связи с переходом к бикамеральной системе парламентаризма, в соответствии с Конституционным Законом Республики Узбекистан «О Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан» (ст. 36) и Конституционным Законом Республики Узбекистан «О Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан» (ст. 31) предусмотрено, что организационное, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности Законодательной палаты, ее органов и депутатов осуществляет соответственно аппарат Законодательной палаты и аппарат Сената.

Распоряжением Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 7 апреля 2005 г. за № 73 утверждено Положение об Аппарате Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, а Постановлением Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 18 апреля 2005 г. за № 23–I – аналогичное Положение для Аппарата Сената. Указанные положения были обновлены: Положение об Аппарате Законодательной палаты – Постановлением Кенгаша Законодательной палаты от 19 января 2021 г. № 709, а Положение о Сенате – Постановлением Кенгаша Сената от 10 сентября 2015 г. № ПК–40–III–сон.

В этой связи, можно сделать следующие выводы о механизме внутриорганизационного обеспечения деятельности парламента:

Во-первых, аппарат парламента выступает специфическим институтом, представляющим собой совокупность подразделений и функций, способствующим законотворческому процессу через

организационное, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности парламента.

Во-вторых, анализ деятельности парламентов некоторых зарубежных стран свидетельствует о неотъемлемом наличии аппарата в их структуре, имеющим, во многом, свои схожие черты и присущие особенности в зависимости от роли парламента в системе разделения властей.

В-третьих, подход к аппарату парламента как самостоятельному институту позволяет точнее определить границы и последовательность деятельности его структурных подразделений и отдельных должностных лиц. Он также позволяет полно и точно определить объект правоотношения, сформулировать взаимные права и обязанности участников правоотношений по организационному, информационному, материально-техническому обеспечению деятельности парламента (его палат). Именно такой комплексный подход позволяет всесторонне изучить весь процесс осуществления организационного, информационного, материально-технического обеспечения деятельности парламента (его палат).

Использованная литература:

1. Сравнительное конституционное право. В.Н.Шаповал. Киев. 2007.
2. Конституции зарубежных государств. Учебное пособие. 6-е издание, проработанное и дополненное. Составитель д.ю.н., профессор В.В. Маклаков. Москва. Волтерс Клувер. 2009.
3. Авдеев Д.А. Баланс полномочий высших органов государственной власти: принцип разделения или распределения? Государство и право, 2014. №4. - 43 с.
4. Васильева Е. А. Профессиональная деятельность государственных служащих: компетентностный подход // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. 2019. №4. – С. 329. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-deyatelnost-gosudarstvennyh-sluzhaschih-kompetentnostnyy-podhod> (дата обращения: 09.02.2021);
5. Конституция США 1787 года (<https://constitutioncenter.org/media/files/RU-Constitution.pdf>).
6. Конституция Республики Узбекистан. // lex.uz/docs/35869.
7. Конституционный Закон Республики Узбекистан от 12 декабря

2002 года «О Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан» // Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан. – Ташкент, 2002. –№ 12. –ст.215.

8. Конституционный Закон Республики Узбекистан от 12 декабря 2002 года «О Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан» // Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан. – Ташкент, 2002. –№ 12. –ст.213.

9. Закон Республики Узбекистан от 29 августа 2003 года «О Регламенте Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан» // Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан. – Ташкент, 2003. –№ 9–10. –ст.136.

10. Закон Республики Узбекистан от 29 августа 2003 года «О Регламенте Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан» // Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан. – Ташкент, 2003. –№ 9–10. –ст.137.

11. Положение об Аппарате Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, утвержденное Постановлением Кенгаша Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 19 января 2021 года №709.

12. Положение об Аппарате Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, утвержденное Постановлением Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 10 сентября 2015 года № КҚ-40-III // Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан. – Ташкент, 2015. –№ 9.

13. Положение об Аппарате Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, утвержденное Распоряжением Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 7 января 2005 года №73.

14. Положение об Аппарате Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, утвержденное Постановлением Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 18 апреля 2005 года № 23-I // Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан. – Ташкент, 2005. –№ 3–4, ст. 149.

15. Положение о Секретариате Олий Мажлиса Республики Узбекистан, утвержденное Постановлением Кенгаша Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 18 апреля 2000 года №53 – II.

16. Положение об аппарате Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, утвержденное Постановлением Президиума Верховного Совета Узбекской ССР от 31 июля 1986 года.

